

Sirdaryo tumani 12- umumta'lim maktabining ona tili va adabiyot fani

o'qituvchisi Xolboyeva Iroda Xolmatjonovna

Ona tili darslarida nutq o'zlashtirish omillari.

Ona tili darslarining samaradorligini oshirish hozirgi davrimizning hayotiy ehtiyojidir. Ona tili darslari maktablarda ta'lim- tarbiya ishlari saviyasini yuqori darajaga ko'tarishni taqazo qiladi. Har doim ham shunday bo'lgan. Zamon har tomonlama puxta bilim olgan, fan va texnika, AKT asoslari bilan qurollangan kishilarni yetishtirishni talab qiladi. Hammaga ma'lumki, fan asoslarini o'rgatish, asosan, ona tili orqali amalga oshiriladi.

Alisher Navoiyning "Insonni so'z ayladi judo hayvondin, Bilkim, guhari sharifroq yo'q ondin," deb yozganida qanchalik chuqur ma'no bor. Bu hikmatli gaplar bugungi kunda katta ahamiyatga ega. Bu borada o'zligimiz, o'zagimiz, e'tiqodimiz, ma'naviyatimiz sanalgan tilimizning obro'sini ko'tarishda ko'p ishlar amalga oshirilayotganining guvohi bo'lib, juda mamnun bo'lamiz.

Maktabda ona tili o'qitishdan maqsad tilning ifoda vositalarini o'quvchilarga o'rgatish. Shunda biz ularning tafakkurini rivojlantirgan bo'lamiz. O'rganilgan matn orqali amalda foydalanish malakasini hosil qila olamiz. Bu esa o'quvchining nutqini o'zlashtirishda zamin bo'ladi.

O'zbek tili grammatikasining har bir mavzu, qonunlari, o'quvchilarning tilni o'rganishlari, adabiy til meyyorlari va nutq uslublarini egallashlari hamda unga amal qilishlarida katta ahamiyatga ega. O'quvchilarga qo'shma gap haqida ma'lumot berilar ekan, ikki yoki undan ortiq sodda gapning mazmun va ohangiga ko'ra birikuvidan tuzilgan gap qo'shma gap deyilishi aytiladi. Shu o'rinda shuni ta'kidlash kerakki, har qanday sodda gaplarni biriktirib, qo'shma gap tuzib bo'lmasligi o'quvchilarga tushuntiriladi. Bog'lovchilar sodda gaplarni o'zaro biriktirish hamda ular orasidagi turli mazmun munosabatlarini bildirish uchun xizmat qilishi haqida ma'lumot beriladi. Va, ham, hamda bog'lovchilari ko'pincha bir vaqtda yoki ketma ket bo'layotgan voqealarni, masalan: Tong yorishdi va dalada ishlar qizg'in tus oldi. Lekin, ammo,

biroq bog'lovchilari zidlik mazmunini , masalan: Har bir narsa aqlga muhtoj, lekin aql tajribaga muhtojdir. Oy yoritadi, ammo isitmaydi.

Goh, dam, ba'zan bog'lovchilari voqea-hodisalarning galma gal bo'lishini, masalan:

Goh kulgu ovozi eshitiladi, goh musiqa sadosi avjiga chiqadi. Ba'zan yomg'ir yog'adi, ba'zan bulutlar ortidan oftobning ko'zi ko'rinib qoladi.

Yo, yoki bog'lovchisi birdan ortiq voqealardan biri bo'lishini , masalan:

Yo urug' aynigan, yo agrotexnika qoidalari buzilgan.

Esa, bo'lsa so'zlari qiyoslash mazmunini ifodalashini tushuntirish kerak. Masalan:

Men o'sha ko'ylakni kiydim, sen esa kiymading. Dildora archa bayramiga borib qo'shiq aytdi, sen bo'lsang, bormading.

Darslardagi tajribalarga asosan ergash gapli qo'shma gap haqida ma'lumot berishning boshida ergashtiruvchi bog'lovchilar to'g'risida gap yuritmay bu haqda ergash gapning bosh gapga bog'lanish usullari tushuntirilganda ma'lumot berish kerak bo'ladi. Ergash gapning vazifasini tushuntirishda u bosh gapning ayrim bo'lagini yo uning butun mazmunini izohlayotganligini tushuntirish zarur. Agar ergash gapning bu jihati o'qituvchi tomonidan tushuntirilmasa o'quvchilarning ergash gapning vazifasi va turini aniqlay olishiga erishib bo'lmaydi. Qismlari ergashtiruvchi bog'lovchilar yoki shunday bo'glovchi vazifasidagi so'zlar yordamida bog'langan qo'shma gaplar ergashgan qo'shma gaplar hisoblanadi. Tinish belgilarining ishlatilishini ergash gapli qo'shma gap haqida ma'lumot berishning berinchi soatida tushuntirish o'rinli bo'ladi. Masalan:

Kamtar bo'l, chunki kamtarlik insonni kamolatga , ulug'likka boshlaydi.(Tafakkur gulshanidan).

Ergash gapning vazifasini tushuntirishda u bosh gapning ayrim bo'lagini , yo uning butun mazmunini aniqlayotganini tushuntirish shart. Bu ma'lumotni bermay turib ergash gapning vazifasi va turini to'g'ri aniqlay olishlariga erishib bo'lmaydi. Ergash gaplarning

vazifasi va turi bosh gapning qaysi bo'lagini yokiuning butun mazmunini izohlayotganiga qarab aniqlanadi. Masalan:

Hunar ado bo'lmas boylikdir, shu sababli yoshlik chog'ingdan boshlab biron bir hunarni o'rganish payida bo'l. Chin do'st yurakdan so'zlar, chunki u sening yomon bo'lishingni aslo xohlamaydi. Ortiqcha g'urur obro'yingni yo'q qilur, shuning uchun o'zingni boshqalardan baland tutma.

Bosh va ergash gapni o'rgatishda quyidagilarga katta e'tibor beriladi. Ergash qoshma gaplar tarkibida nechta gap bo'lishidan qat'iy nazar doimo ikki qismdan tashkil topadi. 1. Bosh gap. 2. Ergash gap. Mazmuni izohlanayotgan gap bosh gap, bosh gap mazmunini izohlayotgan gap ergash gap hisoblanadi.

Birinchi darsdanoq o'quvchilarni ergash gapli qo'shma gaplarni ifoda o'qishga o'rgatish kerak. O'quvchilar ergash gapning bosh gapga bog'lanishlarida ergashtiruvchi bog'lovchilar tushib qolsa, gapning tuzilishiga ko'ra turi o'zgaradi, lekin sodda gaplardagi fikr anglashilaveradi. Masalan:

Agar siringni saqlasang, u sening asiringdir, agar oshkor bo'lsa, sen siringning asiri bo'lib qolasan. (Ibn Sino). O'quvchilar ergash gapning turlarini aniqlashda ergash gapning vazifasiga emas, uning bosh gapga bog'lanish usuliga e'tibor beradilar. Qo'shma gaplarni o'rganish jarayonida nutq o'stirish olingan bilimlarning malaka va ko'nikmaga aylanishi, buning uchun esa o'quvchilarning faol fikrlashiga erishish lozim. O'quvchilarni mustaqil ishlashga odatlantirishda ularning aqliy qobiliyatini o'stirish lozim. Zarur o'rinlarda ularga yordam berish, mustaqil ishlash uchun sharoit yaratib berish kerak bo'ladi. Nutq o'stirishga doir mustaqil ishni o'quvchilarning tafakkurini o'stirish bilan bog'lash. Og'zaki va yozma nutq o'stirishni birga olib borish. Mashqlarning qiyin va murakkabroqlarini bajartirish. Xilma xil mashq turlaridano'rinli foydalanishni talab qiladi. Grammatik qoidalarni o'rgatish asosida nutq o'stirish tilning o'rganilgan va o'rganilayotgan ifoda vositalaridan o'quvchilarning bog'lanishli nutq madaniyatini o'stirishga doir ish turlari bugungi kunda ta'lim tizimida juda keng ko'lamli. Bu o'qituvchilarni o'z ustida ishlashga undaydi. O'quvchilarning bilim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yozma nutq malakasi maktabda

grammatikani o'rganish asosida bo'ladi. O'quvchi fikrini yozib bayon qilishda ko'pincha bu ishni qayta- qayta o'qib o'z nutqini tahlil qilishga harakat qiladi. Ayrim o'rinlarni qaytadan bir nacha marta o'qib chiqishga, o'zlashtirishga, to'ldirishga majbur bo'ladi. Og'zaki nutqda talaffuzning ahamiyati katta. Nozik, murakkab hislar va iroda xususiyatlari-norozilik, istak, talab, talaffuz orqali namoyon bo'ladi. Yozma nutqda bular so'zlar orqali ifodalanadi, shu tufayli maktabda og'zaki nutq bilan yozma nutqni o'stirish birga qo'shib olib boriladi. Bunda o'quvchilarning nutqi to'g'ri, aniq, izchil va obrazli bo'lishi kerak. Nutq aniq bo'lsa, eshituvchi, o'quvchi ham shunday anglaydi. Nutqning obrazli bo'lishiga – sifatlash, o'xshatish, metaforalardan foydalaniladi. O'quvchilarni qo'shma gap tuzishga o'rgatish bog'lanishli nutq malakasini o'stirishning asosidir. Qo'shma gap tuzishga o'rgatishda quyidagi mashq turlaridan foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi:

- Sodda gaplardan qo'shma gap tuzish;
- Bog'lovchilarni qatnashtirib qo'shma gap tuzish;
- Jadval va sxemalarga muvofiq gap tuzish;
- Tushirilgan bog'lovchilarni qo'yib gapni ko'chirish;
- Savollarga javob yozish;
- Tayanch so'zlarni qo'yib gap tuzish;

Bundan tashqari o'quvchilarning bog'lanishli nutq malakalarini o'stirish monologik nutqni o'stirishdir. Ona tili darslarida Grammatik materiallarni bayon qilishda ularning nutqdagi ahamiyatini uqtirish o'quvchilarning hosil qilgan malakalarini alohida misollar-gaplar orqaligina emas, balki bog'li matnlar vositasida mustahkamlab boorish lozim. Bu ongli o'zlashtirishga erishishni hamda monologik nutqni o'stirishda yaxshi samara beradi. Bunda avval tayyor mavzu o'rganilgan, u yoki bu mavzuga doir misollar toptiriladi. Ularning nutqdagi ahamiyati uqtiriladi.

Xulosa o'rnida shuni ahytish kerakki, o'zbek tili eng boy tillardan biri hisoblanadi. Xalqimizning o'tmishi, buguni, kelajagi tilimizda o'z aksini topgan. Shunday ekan,

barchamiz o'zbek tilining taraqqiyoti uchun mas'ulmiz. Ona tilimizdan g'ururlanish, faxrlanish tuyg'usini o'yg'otishimiz zarur. Bunday mas'uliyatli vazifani maktabda ona tili va adabiyot o'qituvchilari chuqur his qila bilishlari lozim. Ona tili bo'yicha mustahkam bilim va malaka hosil qilish zaririy shart. Hozirgi kunda shunga muvofiq uzluksiz ta'lim tizimida ona tilini o'qitishni yaxshilash, unga zamonaviy dars berish usullarini olib kirish kerak. Darsliklar , uslubiy qo'llanmalarning sifatini talab darajasiga ko'tarish lozim.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoev “ Ona tilimiz – milliy ma'naviyatimizning bitmas- tunganmas bulog'idir, shunday ekan, unga munosib hurmat va ehtirom ko'rsatish barchamizning nafaqat vazifamiz, balki muqaddas insoniy burchimizdir”, deb qayta- qayta ta'kidlaydilar.